

SANOAT KORXONALARIDA YER USTI SUVLARINI TOZALASH MUAMMOLARINING HOZIRGI HOLATI

¹Behzod Turdiqulov, ²Turdiqulova Dilrabo

¹Jizzax Politehnika instituti Muxandislik kommunikatsiyalari kafedrası assistenti

²Jizzax Davlat Pedagogika unversiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177563>

Annotatsiya. Maqolada suv ta'minoti tizimi, uning inshootlari majmuasi tarkibidagi suv qabul qilish inshootlari, suvni tayyorlash hamda tog' qazish sanoatiga yetkazib byerish muhim xisoblanadi. Yer usti suvlarini qabul qilish inshooti bo'lgan filtrining asosiy vazifasi yer usti suvi oqib keladigan suvli qatlam tog' jinslari zarralarini oldini olish va suvni tozaligini ta'minlashdan iborat.

Kalit so'zlar: suv tayyorlash, tog'-kon, suv.

Abstract. In the article, the water supply system, water intake facilities within the complex of its facilities, water preparation and delivery to the mining industry are considered important. The main function of the filter, which is a surface water receiving facility, is to prevent particles of rocks from the aquifer into which surface water flows and to ensure water purity.

Keywords: water treatment, mining, water.

Аннотация. В статье важными считаются система водоснабжения, водозаборные сооружения в составе комплекса ее сооружений, водоподготовка и доставка на предприятия горнодобывающей промышленности. Основная функция фильтра, являющегося сооружением для приема поверхностных вод, заключается в предотвращении попадания частиц горных пород в водоносный горизонт, в который стекают поверхностные воды, и обеспечении чистоты воды.

Ключевые слова: водоподготовка, горное дело, вода.

Doimiy rivojlanib borayotgan tog'-kon va qayta ishlash tarmoqlari O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy farovonligining asosidir. Ammo, boshqa sanoat korxonolari singari, ular ham atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadigan kuchli manbalardir.

Bu, asosan, foydali qazilmalarni qazib olish va qayta ishlash jarayonida suv havzalariga texnologik tashlanishlar natijasida yer usti va yer osti suvlarining ifloslanishiga taalluqlidir. Shunday qilib, shaxtalarning umumiy suv iste'moli yiliga o'rtacha 1 mln m³, karyerlarda - 0,8 mln m³, qayta ishlash korxonalarida - yiliga 5 mln m³ ni tashkil qiladi.

Tog'-kon va qayta ishlash korxonolari joylashgan hududlarning suv resurslari uchun shaxtalar va karyerlardan chiqarib yuboriladigan shaxta suvlari, boyitish zavodlari qoldiqlaridan drenaj va chiqindi suvlar katta xavf tug'diradi. Bir qator korxonalarda ushbu kon chiqindi suvlarini shakllantirish va tozalash muammosi haligacha hal etilmagan. Bu fakt har yili oqiziladigan ifloslangan sanoat oqava suvlarining deyarli o'zgarmagan hajmi bilan tasdiqlanadi ifloslangan sanoat oqava suvlarini yer usti suv havzalariga oqizish hajmlari, million m³

Tog'-kon sanoatining texnik suvlari, qoida tariqasida, yuqori darajada minyerallashgan, agressiv bo'lib, to'xtatilgan va yerigan shakldagi aralashmalarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, tog'-kon sanoatida hosil bo'ladigan sanoat oqava suvlari miqdori texnik ehtiyojlar uchun suv sarfidan sezilarli darajada oshadi. Bu fakt yopiq suv ta'minoti tizimidan foydalanish imkoniyatini istisno qiladi va muqarrar ravishda sanoat oqava suvlarini oqizishga olib keladi.

Natijada qazib olish va qayta ishlash jarayonida suv havzalarining ifloslanishining asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- ishlab chiqarilgan sanoat oqava suvlarining katta hajmi;
- sanoat oqava suvlarining murakkab ko'p komponentli tarkibi;
- qo'llaniladigan suvni muhofaza qilish choralarning past samaradorligi.

Kelib chiqishiga ko'ra tog'-kon sanoati korxonalarining sanoat texnik suvlarini ikkita asosiy guruhga bo'lish mumkin: konlarni o'zlashtirish jarayonida hosil bo'lgan suvlar va foydali qazilmalarni qayta ishlash jarayonida hosil bo'lgan suvlar.

Turli texnologik jarayonlarda yoki foydali qazilmalarni qazib olish bilan birga foydalanish natijasida olingan sanoat oqava suvlari, o'z navbatida, ifloslangan va me'yoriy toza, ya'ni tozalashni talab qilmaydiganlarga bo'linadi. Sanoatda ifloslangan sanoat suvlari ham uch guruhga bo'linadi: asosan minyeral aralashmalar, organik aralashmalar, minyeral va organik aralashmalar bilan ifloslanganlar Sanoat suvlarining minyeral va organik ifloslantiruvchi moddalarining miqdoriy va sifat tarkibi xilma-xil bo'lib, asosan ishlab chiqarish tabiati va texnologiyasiga, shuningdek suvdan foydalanish shartlariga bog'liq.

Sanoat texnologik suvlarini oqizishdan oldin ifloslantiruvchi moddalarning standart kontsentratsiyasigacha tozalash katta kapital va operatsion xarajatlarni talab qiladi. Shuning uchun suvdan oqilona foydalanishning asosiy yo'nalishlaridan biri aylanma suv ta'minoti tizimlarini yaratish orqali sanoat oqava suvlaridan qayta foydalanish bo'lib, bunda sanoat oqava suvlarini suv ob'ektlariga oqizish sezilarli darajada kamayadi. Aylanma tizimlarda sanoat oqava suvlarini ifloslanishdan tozalash sifatiga qo'yiladigan talablar, qoida tariqasida, ularni suv omboriga tushirishdan ancha past bo'ladi, bu esa ularni tozalash xarajatlarini kamaytirish imkonini byeradi.

Foydali qazib olish jarayonida sanoat suvlarini shakllantirish va tozalash fotoalbum

Foydali qazilmalarni qazib olish jarayonida bir vaqtning o'zida olinadigan suvlar shaxta, karyer va drenajga bo'linadi. Shaxta va karyer suvlari foydali qazilmalarni qazib olish usullari bilan farqlanadi va yer osti va yer usti suvlari kon ishlariga kirishi natijasida hosil bo'ladi, ular kon ishlarida ifloslanadi.

Shaxta va karyer suvlarining ifloslanishi, asosan, qazib olinadigan minyeral va asosiy jinslarning mayda dispyersli muallaq zarralari bilan sodir bo'ladi, ular portlatish teshiklari va quduqlarni burg'ulash, tog' jinslarini portlovchi usulda maydalash, tunnel qazish va tozalash kombaynlarini ishlatish, yuklash va tozalash jarayonida hosil bo'ladi. transport operatsiyalari. Kon ishlarini mexanizatsiyalashning yuqori darajasi tufayli shaxta va karyer suvlari ifloslangan. Yog'och tayanchlar va boshqa tuzilmalarning chirishi natijasida bakterial ifloslanish paydo bo'ladi.

Bu suvlarning fizik-kimyoviy tarkibi juda xilma-xil bo'lib, bu nafaqat texnologik va ishlab chiqarish omillari, balki foydali qazilmalar konlarini o'zlashtirish hududlaridagi yer osti va yer usti suvlarining turli tarkibi bilan ham belgilanadi.

Drenaj suvlari shaxta va karyer suvlaridan farqli o'laroq, yer osti va yer usti suvlarining kon ishlariga kirishi natijasida hosil bo'ladi, ko'p hollarda ular turli xil loylar bilan to'xtatilgan qattiq moddalar bilan ifloslanmaydi. Bu kon ishlari olib borilmayotgan konlarda drenaj suvlari hosil bo'lishi natijasidir.

PH qiymatiga ko'ra shaxta, karyer va drenaj suvlari neytral ($\text{pH}=6,5-8,5$), kislotali ($\text{pH}<6,5$) va ishqoriy ($\text{pH}>8,5$) bo'linadi. Minyerallanish darajasiga ko'ra ular yangi (quruq qoldiq miqdori 1 g/l gacha), ozgina sho'r (quruq qoldiq miqdori 1-3 g/ dm³sho'r (quruq qoldiq miqdori

3-5 g/ dm³) ga bo'linadi. , kuchli sho'r (quruq tarkib qoldiq 5-10 g/ dm³), sho'r (quruq qoldiq miqdori 10-25 g/ dm³), kuchli sho'rlangan (quruq qoldiq miqdori 25-50 g / dm³) va sho'r (quruq qoldiq miqdori 50 g /dm³ dan ortiq). Shaxta, karyer va drenaj suvlarining minyerallashuvi qanchalik yuqori bo'lsa, ularning qattiqligi 5 dan 30 meq/l gacha bo'ladi. Shaxta va karyer suvlaridagi muallaq moddalar miqdori 10-30 dan 500-600 mg/ dm³ gacha va undan yuqori, lekin odatda 1000 mg/ dm³ dan oshmaydi; neft mahsulotlari konsentratsiyasi - izdan 0,2-0,8 mg/dm³ gacha va undan yuqori

Sanitariya nazorati organlari bilan kelishilgan holda, changni bostirish uchun shaxta va karyer suvlaridan foydalanishga quyidagi shartlarga rioya qilgan holda ruxsat byeriladi: to'xtatilgan qattiq moddalar miqdori 50 mg / dm³ dan ko'p bo'lmagan, titri 300 dan kam bo'lmagan; faol reaksiya pH = 6,0-9, 5 va begona hidlarning to'liq yo'qligi. Bundan tashqari, bu suvlardan o't o'chirish, yo'l va maysazorlarni sug'orish, poyabzal, pol yuvish va hokazolarda keng foydalanish mumkin

Qazib olish jarayonida maishiy oqava suvlar yo'l bo'ylab hosil bo'ladi, bunga hammom, oshxona, oshxona, kasalxonadan olinadigan suv, shuningdek, binolarni yuvish paytida hosil bo'ladigan maishiy suv kiradi.

Ifloslanish tabiatiga ko'ra ular asosan fiziologik chiqindilar bilan ifloslangan najasli va maishiy chiqindilar bilan ifloslangan bo'lishi mumkin. Maishiy chiqindi suvlar, organik va minyeral aralashmalardan tashqari, turli mikroorganizmlardan, shu jumladan patogenlardan tashkil topgan biologik ifloslantiruvchi moddalarni o'z ichiga oladi va shuning uchun ular potentsial xavflidir.

Shaxta va karyer bilan solishtirganda, maishiy suvlar organik ifloslantiruvchi moddalarning yuqori miqdori bilan ajralib turadi. Ammo bu suvlarning minyerallashuvi va qattiqligi odatda shaxta va karyer suvlariga qaraganda kamroq.

Maishiy chiqindi suvlarni tozalash katta kapital xarajatlarni talab qiladi. Xorijiy amaliyotda sanoat korxonalarida, jumladan, issiqlik va atom elektr stansiyalarida shahar oqava suvlaridan foydalanish bo'yicha ko'p yillik tajribalar to'plangan. Bunday ishonchli suv ta'minoti manbasidan foydalanish xalq xo'jaligi ehtiyojlari uchun texnik chuchuk suvni chiqaradi va suv omborlarini kanalizatsiya ifloslanishidan himoya qilish muammosini hal qiladi.

Kanalizatsiya tizimi va kon korxonasini loyihalash va ishlatish jarayonida atmosferaga va maishiy chiqindi suvlarni zararsizlantirish usulini tanlash har bir alohida holatda oqlanadi.

Oqava suvlarning hosil bo'lishini va ularga ifloslantiruvchi moddalarning konlarni qazib olish jarayonida kirib kelishini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar shartli ravishda ikki guruhga bo'linadi

1. kon ishlarini ishlab chiqarish jarayonida bajariladigan kon;
2. amalga oshirilishi konchilik bilan bevosita bog'liq bo'lmagan umumiy texnik

Kon qazish jarayonida oqava suvlarning shakllanishi va ifloslanishini kamaytirish bo'yicha texnik chora-tadbirlar ro'yxati

Oqava suvlarning sifat va miqdoriy tarkibi va xossalriga muvofiq, to'xtatilgan qattiq moddalar, minyeral tuzlar, og'ir metallar tuzlari, organik va bakterial ifloslantiruvchi moddalardan tozalash va dezinfeksiya qilish, shuningdek, suvning fazoviy lokalizatsiyasi yoki ulardan foydalanish ta'minlanishi kyerak.

To'xtatilgan qattiq moddalarni tozalash tortirish kuchlari ta'sirida va organik va noorganik moddalarning maxsus qo'shimchalari ta'sirida fizik holatining o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan yoki suzuvchi sanoat oqava suvlaridan yerimaydigan qattiq zarralarni olib tashlashdan

iborat. kelib chiqishi. Ular to'planganda, suvni tozalashning cho'kma yoki to'xtatilgan zarralari chiqariladi.

Sanoat chiqindi suvlarini ochiq konlarda to'xtatib qo'yilgan qattiq moddalardan tozalash uchun texnologik sxemalar asosan cho'kindi tanklar, cho'kindi suv havzalari, to'xtatilgan cho'kindi qatlamli tindirgichlar va yuqoriga qarab oqimli filtrlar yordamida qo'llaniladi. Cho'kma hovuzlari alohida va ikki-to'rt qismli kaskad shaklida, shuningdek, tez qum filtrlari bilan birgalikda qurilishi mumkin. Cho'ktiruvchi suv havzalaridan mustaqil foydalanilganda oqava suvlarni muallaq moddalardan tozalash chuqurligi 20-30 mg / dm³, tez qum filtrlari bilan birgalikda esa 2-10 mg/dm³ ni tashkil qiladi

Tozalash inshootlarining asosiy turlarining tarkibi va samaradorligi.

Shaxta suvini to'xtatilgan qattiq moddalardan tozalashning asosiy usullari cho'ktirish va filtrlashdir. Reagentsiz cho'ktirish va reaktivdan oldingi ishlov byerish bilan cho'ktirish odatda filtrlashdan oldin to'xtatilgan qattiq moddalarning asosiy qismini suvdan olib tashlash uchun ishlatiladi. Filtrlash mustaqil usul sifatida (0-10 mg / dm³ gacha) to'xtatib qo'yilgan qattiq moddalarning boshlang'ich miqdori past bo'lgan (50-150 mg / dm³ gacha) yoki ularni cho'ktirish orqali dastlabki tozalashdan so'ng kon suvlarini chuqur tozalashning mustaqil usuli sifatida qo'llaniladi.

Manba suvidagi muallaq moddalar miqdori yuqori chegaralarga yaqin bo'lganda va yuqori sifatli filtrat olish zarur bo'lganda, filtrlash reaktiv bilan ishlov byerish yordamida amalga oshiriladi. Dastlabki konsentratsiya, dispyers va matyerial tarkibidagi farq, turli xil havzalar, konlar, mintaqalar va hatto bitta mintaqadagi alohida konlar ta'sirida koagulyatsiya qilish qobiliyati barcha holatlarda yagona univyersal texnologik sxemani tavsiya etishga imkon byermaydi. zarur tozalash darajasini ta'minlaydi va eng tejamkor bo'ladi.

Shu munosabat bilan shaxta suvlarini to'xtab qolgan qattiq moddalardan tozalashning turli texnologik sxemalari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilmoqda.

Yer osti sharoitida shaxta suvlarini tiniqlashtirish bo'yicha texnik echimlar asosiy kamchiliklar bilan tavsiflanadi: tozalash inshootlarining texnologik sxemalari va dizayn birliklarining murakkabligi; tozalash jarayonlarida kam va qimmat kimyoviy moddalar, kvarts qumi va boshqa matyeriallardan foydalanish zarurati; tozalash inshootlarining yuqori narxi; ifloslangan kon suvlarining tozalash inshootlariga kirishiga o'zgaruvchan sharoitlarga javob byerishning etarli darajada moslashuvchan emasligi; tozalash inshootlari uchun muhim yer maydonlarini rad etish.

Shu bois hozirda ma'dan suvlarini tiniqlashtirishning ma'lum bo'lgan usullari va texnologik sxemalarini takomillashtirish va yangilarini ishlab chiqish bo'yicha jiddiy ishlar olib borilmoqda. Ushbu yangi yondashuvlardan biri yer osti kon ishlarida profilaktika va suvni tozalash tadbirlari majmuasini amalga oshirishdir.

Minyeral tuzlardan tozalash tuz miqdori 1 g / dm³ dan ortiq bo'lgan oqava suvlarni ulardagi minyeral aralashmalarni ajratish, ajratish va sotiladigan mahsulotlarga tozalash orqali tuzsizlantirishdan iborat. Quyidagi tozalash usullari eng ko'p qo'llaniladi: tozalangan oqava suvning agregat holatini o'zgartirishga asoslangan tyermal (distillash, muzlatish va boshqalar), membrana (teskari osmos, elektrodializ) va reagent (ion almashinuvi, tuz cho'kishi).

Tavsiya etilgan usullarning ko'lami, birinchi navbatda, manba suvining minyerallashuv darajasiga bog'liq. Shartli ravishda, 3 g / dm³ gacha bo'lgan tuz konsentratsiyasida ion almashish usulidan foydalanishni tavsiya qilish mumkin; elektrodializ - 1,5 dan 15 g / dm³ gacha; teskari osmoz 3 dan 40 g / dm³ gacha; distillash - 10 g / dm³ dan ortiq. [o'n besh].

Umumjahon usul distillash bo'lib, oqava suvning sho'rligi 3 g / dm³ dan ortiq bo'lgan va sezilarli mahsuldorlik (15 ming m³ / kun dan ortiq) bo'lganda foydalanish tejamkor hisoblanadi. Suvning sho'rligi 10 dan ortiq bo'lganda

18 g/dm va barcha tuzsizlantirish usullarining sezilarli mahsuldorligi, distillash eng tejamkor hisoblanadi. Shunga qaramay, kimyoviy tarkibning o'zgaruvchanligi va yuqori qattiqligi distillash orqali suvni tuzsizlantirishda qo'shimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun, manba suvining sho'rligi 2,0 dan 10,0 g / dm³ gacha bo'lganida, teskari osmos usuli qo'llaniladi, chunki bu boshqa usullarga nisbatan eng kam miqdorda sho'r suvni va shuning uchun "dum" qismini olishga imkon byeradi. sho'r suvni qayta ishlash sezilarli darajada kamroq kapital va iqtisodiy xarajatlarni talab qiladi.

Xulosa

Fazoviy lokalizatsiya yoki foydalanish oqava suvlarni yer osti gorizontlariga quyish, bug'lanish havzalarida bug'lanish va tabiiy suv havzalariga nazorat ostida oqizish yo'li bilan ekologik toza ko'mish yoki saqlash, shuningdek ulardan tegishli talablarga rioya qilgan holda texnik ehtiyojlar va qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orish uchun keng foydalanishdan iborat. suv iste'moli ob'ektlarining texnik shartlari bilan.

Kon qazish jarayonida hosil bo'ladigan sanoat oqava suvlarini tozalashning eng keng tarqalgan sanab o'tilgan usullari o'zlarining texnologik sxemalari va asboblariga ega, ular foydalanishning geologik, ishlab chiqarish, texnik va iqlim sharoitlariga qarab ularni tanlashda hisobga olinishi kyerak

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Turdiqulov, B., Nazirov, S., & Karimov, Y. (2022). Atom va molekulalarning yorug'likni yutishi va nurlanishi. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(13), 1252-1258.
2. Sultonov, A., & Turdiqulov, B. (2022). Suv qabul qilish inshootlarining ishlash samaradorligini oshirishda filtrlarning o'rni. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 12-19.
3. O'G'Li, S. O. R., Karimov, Y. N., & Turdiqulov, B. B. O. G. L. (2022). Aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash muammolari. *Science and Education*, 3(12), 369-375.
4. Turdiqulov, B. (2023). Improvement of the Operation Process of Gas Burners. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 2(3), 1-5.
5. Turdiqulov, B., & Egamberdiyeva, X. (2023). TOG'-QAZISH SNOAATIDA YER USTI SUVLARINI TOZALASH MUAMMOLARINING HOZIRGI HOLATI. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3 Part 2), 119-127.
6. Turdiqulov, B., & Razoqov, S. (2024). BINOLARNI ISITISH TIZIMLARIDA ICHKI HAVO SIFATI. *Interpretation and researches*.
7. Behzod Turdiqulov S. M. Boboev, A. I. Ismoilov 2023 Me'morchilik va qurulish muammolari (2) 236-238